

আন্দোলন তীব্র করেই বি জে পি-কে পরাস্ত কর

নভেম্বর বিপ্লবের ১০১তম বার্ষিকীর সময়ে বিশ্ব দাঁড়িয়ে রয়েছে খুব জটিল টানাপড়ের মধ্যে। ২০০৮ সাল থেকে বিশ্ব অর্থনীতি দীর্ঘসঙ্কটে নিমজ্জিত হয়েছে যা থেকে এখনও অব্যাহতি মেলেনি। মুনাফা নিশ্চিত করতে লগ্নিপুঁজির অবাধ গতির জন্য যে বিশ্বায়িত পৃথিবী এবং উদারনীতির কাঠামো প্রয়োজন তা এখন চ্যালেঞ্জের মুখে। এই চ্যালেঞ্জ শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্য থেকে হচ্ছে না, বিশ্ব পুঁজির কেন্দ্রেও হচ্ছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন স্বার্থ সুরক্ষিত করার নামে প্রাচীর তুলতে চাইছেন, ইউরোপের অনেক দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে নিজেদের পথে যেতে চাইছে। এসবের ফলে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব যা দীর্ঘদিন স্তিমিত ছিলো তা আবার তীব্র হতে শুরু করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরে মার্কিন নেতৃত্বাধীন একমেরু বিশ্বের যে ধারণার কথা বলা হয়েছিল তাও ধাক্কা খেয়েছে।

পুঁজিবাদের এই সঙ্কট দেশে দেশে মানুষের ওপরে শোষণ তীব্র করছে। কিন্তু এই শোষণের ফলে অসন্তোষকে ব্যবহার করছে অতি দক্ষিণপন্থী শক্তি। রাজনীতি ও চিন্তার জগতে অতি দক্ষিণপন্থার প্রসার এই সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপের অনেক দেশে অতি দক্ষিণপন্থীরা রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের জয়ই এই ধরনের শক্তিত উত্থানের ইঙ্গিত দিয়েছিল। ব্রাজিলের সাম্প্রতিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী প্রার্থী প্রায় খোলাখুলি নয়া ফ্যাসিবাদের সওয়ালকারী। দেশে দেশে বামপন্থী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি এই প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। বিকল্প কর্মসূচি প্রস্তুত করে জনগণের সামনে হাজির করলে সাড়াও মিলছে। আমেরিকাতেই মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের কথা সামনে তুলে ধরে প্রচার চালিয়ে জয়ী হয়েছেন অনেক প্রার্থী।

প্রত্যেক বাঁক ও মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রতিটি দ্বন্দ্বের তীব্রতার সঠিক পরিমাপ করেই বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণকৌশল ঠিক করতে হয়। আমাদের দেশে তিনটি প্রধান দ্বন্দ্ব রয়েছে: সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্ব, পুঁজিবাদ ও শ্রমের দ্বন্দ্ব এবং সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে কৃষকের দ্বন্দ্ব। পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বই ভারতীয় পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্বের সমাধান না হলে অন্য দ্বন্দ্বগুলির তীব্রতা বাড়বে এবং এই দ্বন্দ্বের সমাধান হলে বাকি দ্বন্দ্বগুলির অবসান হবে। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে কৃষক সমাজের দ্বন্দ্বই হলো ভারতে দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু, কারণ কৃষিসমস্যাই দেশের সর্বপ্রধান সমস্যা। স্বাধীনতার আগে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্বই কেন্দ্রবিন্দু ছিলো, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তা বদলে যায়। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও সাম্রাজ্যবাদের কাছে শাসকরা ক্রমবর্ধমানভাবে আত্মসমর্পণ করে চলেছে বলে এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা বাড়ছে।

এই দ্বন্দ্বগুলির প্রেক্ষিতেই আমাদের দেশে এখন যে শক্তি কেন্দ্রে সরকারে আসীন, তারা

একদিকে আগ্রাসী উদারনীতি রূপায়ণ করে জীবনজীবিকার ঘোরতর সঙ্কট ডেকে এনেছে। অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ভয়াবহ চেহারা নিচ্ছে। শাসকেরই পৃষ্ঠপোষকতায় এই মেরুকরণকে জ্বালানি যোগানো হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাদের কর্মসূচি রূপায়ণে সঙ্ঘ পরিবারের সমস্ত সংগঠনকে ব্যবহার করছে। বি জে পি সরকার দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ওপরে আক্রমণ নামিয়ে আনছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তোলা হয়েছে। এই সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক স্বরূপ ক্রমশই উন্মোচিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা, ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছোট শরিকে পরিণত করা এই সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দেশ ও জনগণের সামনে প্রধান কর্তব্য বি জে পি সরকারকে অপসারিত করা। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বি জে পি-কে পরাস্ত করা, সংসদে সি পি আই (এম) এবং বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং কেন্দ্রে বিকল্প ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠন করার জন্য সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটি আহ্বান জানিয়েছে। কেন্দ্রে বি জে পি'কে হঠানো এবং এ রাজ্যে তৃণমূল ও বি জে পি'কে একসঙ্গে হারানো জরুরী কাজ হিসাবে সামনে এসেছে।

উল্লেখযোগ্য ভাবেই সাম্প্রতিক সময়পর্বে দেশে বড় বড় আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। কৃষক সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করেছে। শ্রমিক-কৃষকের যৌথ সমাবেশ হয়েছে রাজধানীর বুকে। বহু রাজ্যেই একের পর এক বিক্ষোভ-আন্দোলনের ঢেউ দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ২৮-২৯শে নভেম্বর সিন্ধুর থেকে রাজভবন লং মার্চ করবেন কৃষক-খেতমজুররা। যুক্ত হবেন অন্যান্য অংশের মানুষও। সবথেকে বড় কর্মসূচি হতে চলেছে আগামী ৮ ও ৯ই জানুয়ারি ৪৮ ঘন্টার ধর্মঘট। বি জে পি-র ট্রেড ইউনিয়ন বাদে সারা দেশের সব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং কর্মচারী ফেডারেশনগুলি এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। কেন্দ্রের বি জে পি সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম ঐক্য গঠন করে লড়াইয়ের শক্তি অর্জন করা যাবে এই আন্দোলন থেকে। সর্বশক্তি দিয়ে এই ধর্মঘটকে সফল করতে হবে।